

Contabilidade do Capital Intelectual: delineamento de aspectos basilares

Vinícius Figueiredo de Faria ¹

Renata de Souza França ²

Fábio Corrêa³

José Luis Braga⁴

Fernando Zaidan⁵

Resumo: A dificuldade da contabilidade clássica em mensurar os ativos intangíveis promoveu o surgimento da temática denominada Contabilidade do Capital Intelectual. Contudo, a mudança do formato clássico para um novo acarreta na necessidade de identificar aspectos sustentam essa discussão. Neste contexto, esta pesquisa tem por objetivo identificar aspectos que fundamentam a Contabilidade do Capital Intelectual. Por meio de uma abordagem qualitativa, de natureza exploratória-descritiva, esta pesquisa fez uso da Análise de Conteúdo como método para tratamento do ambicionado. Por resultado, têm-se que essa temática se sustenta em aspectos relacionados ao embate entre a contabilidade clássica e a orientada aos ativos intangíveis, sendo contemplados aspectos de gestão inerentes a estratégia organizacional, criação de valor, conhecimento e demais recursos organizacionais, com vistas a mensuração e melhor desempenho organizacional. A ampliação desta investigação a outras bases, bem como a obtenção da percepção de especialistas quanto a outros aspectos, são sugestões de pesquisas futuras.

Palavras-chave: capital intelectual; contabilidade; ativos intangíveis; gestão. performance.

Intellectual Capital Accounting: outline of basilar aspects

Abstract: The difficulty of classical accounting in measuring intangible assets promoted the emergence of a thematic is called Intellectual Capital Accounting. However, the change from the classic format to a new one results in the need towards identifying aspects that support this discussion. In this context, this

¹ Doutorando em Sistemas de Informação e Gestão do Conhecimento pela FUMEC. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0585934109476403>

² Doutora em Sistemas de Informação e Gestão do Conhecimento pela FUMEC. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0278431176173660>

³ Doutor em Sistemas de Informação e Gestão do Conhecimento pela FUMEC. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3500824322517512>

⁴ Doutor em Informática pela PUCMinas. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1068-7008>

⁵ Doutor em Ciência da Informação pela UFMG. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4835234239471713>

research aims to identify aspects that underlie Intellectual Capital Accounting. Through a qualitative approach, of an exploratory-descriptive nature, this research made use of Content Analysis as a method for treating the ambicionado. As a result, this thematic sustain itself by aspects related to the clash between classic accounting and the one oriented to intangible assets, with management aspects inherent to the organizational strategy, value creation, knowledge and other organizational resources, with a view to measurement and better organizational performance. The expansion of this investigation to other bases, as well as obtaining the perception of experts in relation to other aspects, are suggestions for future research.

Keywords: intellectual capital; accounting; intangible assets; management; performance.

1 INTRODUÇÃO

A economia do conhecimento trouxe consigo a importância dos ativos intangíveis para o mundo corporativo, incitando gestores e acadêmicos na busca por melhores condições para identificar, medir e reportar a inteligência (STEWART, 1991) gerada pelas empresas. Neste cenário, todo o rigor dos métodos contábeis tradicionais aparentou não ser mais suficiente para mensurar e contabilizar o valor futuro destes ativos nas empresas, evidenciando uma real dificuldade em contabilizar o Capital Intelectual (STEWART; LOSEE, 1994).

No início da década de 2000 observou-se o surgimento de modelos contábeis, cuja estrutura sinalizava um evidente amadurecimento da pesquisa contábil na mensuração, gerenciamento e relatórios de Capital Intelectual (SVEIBY, 2010). Neste interim, o espaço conquistado pela Contabilidade do Capital Intelectual, junto a acadêmicos e gestores, denota a relevância do tema para a capitação e, ou, criação de valor, tanto no meio corporativo quanto em uma perspectiva mais ampla, orientada as comunidades e nações (DUMAY *et al.*, 2018).

Assim, considerando que a contabilidade tradicional apresenta insuficiência para medir e gerir os ativos intangíveis e mediante à já descrita importância do presente tema, esta pesquisa visa propor um aprofundamento no estudo da Contabilidade do Capital Intelectual, haja vista ser essa uma alternativa à contabilidade clássica, mediante a seguinte temática: quais aspectos fundamentam as discussões acerca da Contabilidade do Capital Intelectual? Especificamente, têm-se por objetivo: identificar aspectos que fundamentam a Contabilidade do Capital Intelectual. Isto

apresenta relevância para que seja possível compreender as correntes teóricas que sustentam as pesquisas acerca deste tema.

Não obstante, a temática do Capital Intelectual se estabelece sob o intento de mensurar o intangível, enquanto a gestão da informação e do conhecimento, subárea da Ciência da Informação (ARAÚJO, 2018), se dedica a compreender os fluxos e gestão desses ativos. Neste ínterim, há relação mensuração-fluxos-gestão se estabelece sob os intangíveis e mediante as temáticas supracitadas, incidindo em contributos desta pesquisa para com a Ciência da Informação e temas correlatos.

Destarte, para sua operacionalização, esta pesquisa subdivide-se em subseções. Além dessa introdução (subseção 1), são apresentados os fundamentos teóricos (subseção 2) que embasam a discussão acerca da temática Contabilidade do Capital Intelectual. Em sequência, os procedimentos metodológicos (subseção 3) são elucidados para que, posteriormente, a análise dos resultados (subseção 4) seja evidenciada mediante aos métodos delineados. Por conseguinte, as considerações finais (subseção 5) são tecidas e as referências utilizadas no percurso desta investigação são listadas.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Na ótica de Nonaka e Takeuchi (1997, p. 158) “Capital Intelectual é um ativo intangível que está disperso na cabeça das pessoas que integram uma empresa e, ainda, em documentos gerados em sua estrutura”. Sob essa perspectiva Nascimento e Silva (2021, p. 382) corroboram o Capital Intelectual “como a junção de todos os conhecimentos dentro de uma empresa, seja de seus colaboradores e/ou líderes e tudo que se origina a partir disso”. Essas não são as únicas acepções e, embora não exista um consenso (GÓMEZ-BAYONA; LONDOÑO-MONTOYA; MORA-GONZÁLEZ, 2020), considerando os intangíveis como valoráveis, tem-se o Capital Intelectual como um meio de mensuração desses ativos, que demanda de uma contabilidade específica para esse fim, a qual emerge sob a temática de Contabilidade do Capital Intelectual.

Em seu artigo, considerado por muitos autores como seminal (LA TORRE *et al.*, 2018), Petty e Guthrie (2000) delineiam a pesquisa sobre Contabilidade do Capital

Intelectual como um campo que legitima a área e a descreve como multidisciplinar e multifocal. Com isso, abre-se um caminho para o aprofundamento do entendimento dos aspectos determinantes para a criação de valor econômico nas empresas (FINCHAM; ROSLENDER, 2003). Na prática, isto atribui finalidade à Contabilidade do Capital Intelectual e delimita o seu foco como ferramenta de mensuração e apoio na tomada de decisão e numa efetiva gestão (CHAMINADE; ROBERTS, 2003). Portanto, esta deve ter por foco a medição, mas também seu relato (GUTHRIE *et al.*, 2012; OSINSKI *et al.*, 2017), propiciando a abertura de novos caminhos de pesquisa e inovação para área (DUMAY, 2016).

Ao longo das duas últimas décadas tanto a comunidade acadêmica (ROOS; ROOS, 1997; MARR; CHATZKEL, 2004; ANDRIESSEN, 2004; MOURITSEN e LARSEN, 2005; GOVINDARAJAN *et al.*, 2018) quanto gestores argumentam que, à medida em que se tornou mais latente o papel desempenhado pelos ativos intangíveis na geração de valor para as empresas, novos desafios estão sendo impostos para a captura, mensuração e relato do valor e desempenho do Capital Intelectual nas corporações. Por este motivo, as informações contidas nos demonstrativos contábeis tradicionais já não são mais consideradas suficientes para captar o valor do Capital Intelectual. Neste contexto, a Contabilidade do Capital Intelectual emerge como uma área de investigação, considerada crítica para suplantar o presente desafio (PETTY e GUTHRIE, 2000; RICCERI, 2008; DUMAY, 2009a; GUTHRIE *et al.*, 2012).

Há, na gestão, uma necessidade de identificar, medir e comunicar a investidores, de forma precisa, o valor esperado, medidas de desempenho e alocação dos recursos financeiros (ITTNER e LARCKER, 1998). Esta realidade sugere que organizações intensivas em Capital Intelectual desenvolvam uma contabilidade gerencial que suporte esta atividade e que contribua para a redução dos custos operacionais e para um melhor mapeamento dos cenários de incerteza, atenuando os riscos para investidores e empresas (DIAMOND; VERRECHIA, 1991; LEV, 1992; BOTOSAN, 1997; HEALEY *et al.*, 1999; LEUZ; VERRECHIA, 2000).

Diversos foram os esforços realizados por acadêmicos para posicionar a contabilidade gerencial na esfera do Capital Intelectual (TAYLES *et al.*, 2002; WINGREN, 2004; CLEARY *et al.*, 2007, 2015; TAYLES *et al.*, 2007; CLEARY, 2009;

GUTHRIE *et al.*, 2012; TOORCHI *et al.*, 2015), o que permitiu com que as contribuições da contabilidade gerencial fossem observadas com mais clareza. Entretanto, mesmo contribuindo para a identificação, medição e gestão do Capital Intelectual, ainda há pouca literatura empírica-acadêmica sobre como a contabilidade gerencial lida com o Capital Intelectual (ROSLENDER; FINCHAM, 2001).

Medir e relatar os resultados é algo recorrente há milhares de anos (HACKING, 1983). Já a necessidade de medições e quantificações mais elaboradas surgiu quando o comércio se tornou mais intenso e comerciantes passaram a ter que medir e pesar seus produtos no ato da venda (CROSBY, 1997). Com o passar do tempo, modelos de medição foram sendo desenvolvidos e os mais recentes se propõem a medir tanto os ativos tangíveis como também os intangíveis e visam mensurar a *performance* organizacional e o valor corporativo (ANDRIKOPOULOS, 2010).

Neste tocante, à contabilidade tradicional e a medição de desempenho corporativo emprega técnicas financeiras como o Retorno sobre o Ativo (ROA), o Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) e o Retorno sobre o Capital Empregado (ROCE), dentre outros. Modelos têm sido criticados por serem retrospectivos e incapazes de mensurar os recursos intangíveis em um mercado global cada dia mais tecnológico e competitivo (BOURNE *et al.*, 2000; AMIR; LEV, 1996) em que o conhecimento é, comumente, entendido como fator-chave para as organizações (SVEIBY, 2010).

Neste contexto, a contabilidade tem dedicado grande parte dos seus esforços no aprimoramento de modelos focados na medição do Capital Intelectual que expressem, além das demonstrações financeiras, o valor e o benefício contínuo da gestão dos ativos intangíveis (FINCHAM *et al.*, 2005; GUTHRIE; PARKER; DUMAY; MILNE, 2019). Isso se justifica uma vez que as empresas intensivas em conhecimento derivam seus lucros em grande parte da inovação gerada pela gestão do seu Capital Intelectual (EDVINSSON; SULLIVAN, 1996; SEGELOD, 1998).

Os recursos de Capital Intelectual são, frequentemente, específicos ao contexto e interconectados, de maneira que nenhuma solução perfeita é descrita como possível. Contudo, principalmente os gestores de empresas intensivas em Capital Intelectual necessitam ser capazes de desenvolver suas estratégias baseadas no

conhecimento, comunicar e demonstrar a importância e o valor destas estratégias (MARR *et al.*, 2004). Diante deste fator de grande importância, novas técnicas de Contabilidade do Capital Intelectual se colocam como não somente uma alternativa para medir e relatar o conhecimento e o valor econômico sustentado, mas, principalmente, como uma ferramenta capaz de nortear a decisão de gestores sobre valer ou não medir e reportar o Capital Intelectual (DUMAY *et al.*, 2018).

Esta dissonância, no que tange os conceitos, elementos e dimensões desse campo científico, instiga o intento desta pesquisa de identificar os aspectos que fundamentam a Contabilidade do Capital Intelectual, de modo a compreender as correntes teóricas que sustentam as pesquisas científicas neste contexto. Ademais, esses aspectos constituem elementos impreteríveis para o estabelecimento de pilares sólidos e consensuais para condução dessa temática, bem como para fomento da Ciência da Informação, que se constitui como uma ciência teórica e prática (BORKO, 1968; ARAÚJO, 2018) que, do mesmo modo do Capital Intelectual, atua sobre o intangível.

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Segundo o entendimento de Gil (2019), uma pesquisa científica deve ser descrita mediante seu tipo, população e amostra, coleta de dados e análise dos dados. Em relação ao tipo, deve-se descrever a natureza e abordagem. Assim, esta pesquisa apresenta natureza exploratória-descritiva. Exploratória por suportar a familiarização com o problema investigado e descritiva por primar pela perfeição na exposição do fenômeno em estudo. A abordagem é qualitativa, o que permite a determinação causal, previsão e generalização das descobertas (HOEPFL, 1997), bem como a investigação do fenômeno por meios interpretativos, propiciando maior profundidade nas análises (MASCARENHAS, 2012).

Por conseguinte, a técnica para coleta de dados é bibliográfica, pois faz uso de artigos científicos (GIL, 2019) para atingimento do objetivo almejado. No que se refere a população e amostra, a primeira é determinada pela diversidade de pesquisas sobre a Contabilidade do Capital Intelectual, enquanto a segunda é obtida por meio dos estudos atinentes ao objetivo desta, consistindo em artigos que expressem aspectos determinantes a respeito da Contabilidade do Capital Intelectual que tendem a

auxiliar gestores e empresas na mensuração e divulgação do desempenho organizacional. Nesse contexto, a coleta de dados é oriunda de uma Revisão Sistemática da Literatura (Quadro 1), planejada para ser conduzida na base SCOPUS. Essa base foi escolhida mediante ao relato de Falagalas *et al.* (2008), que afirma que a mesma abrange pesquisas a partir de 1966 e indexa 12.850 periódicos, sendo esse um número relevante face outras bases comparadas pelos mesmos autores.

Quadro 1 – Protocolo de pesquisa da Revisão Sistemática da Literatura

PROTOCOLO	DESCRIÇÃO
Quadro conceitual	A Contabilidade do Capital Intelectual se concentra no desenvolvimento de estruturas e métodos para avaliar e relatar o Capital Intelectual. Contudo, sua contribuição para a gestão, bem como a mensuração da <i>performance</i> das empresas, parece ainda não consolidada. Assim, busca-se identificar aspectos determinantes para atingimento desse intento.
Contexto	Estudos que assinalem aspectos que suportam a importância da Contabilidade do Capital Intelectual.
Horizonte	Artigos com data superior ao ano de 2000.
Correntes teóricas	A busca pela contribuição da Contabilidade do Capital Intelectual na gestão e mensuração do desempenho organizacional é ambicionada pelos pesquisadores desse campo, o que remete a diversas abordagens orientadas a esse feito. Contudo, há de se considerar os <i>insights</i> desses estudiosos quanto aos aspectos da Contabilidade do Capital Intelectual que devem ser considerados como contribuintes para este fim. Assim, esse estudo considera como aderente ao seu intento apenas pesquisas que assinalem aspectos preponderantes de serem considerados na Contabilidade do Capital Intelectual.
Línguas	Inglês, espanhol e português
Critérios de exclusão	<ol style="list-style-type: none"> 1. Estudos que não sejam artigos científicos; 2. Estudos duplicados; 3. Estudos que não apresentem títulos que tratem de Contabilidade do Capital Intelectual; 4. Estudos que não discorram sobre Contabilidade do Capital Intelectual na introdução e conclusão; 5. Estudos indisponíveis para <i>download</i>.
Descritores	Termos " <i>intellectual capital accounting</i> " presentes nas palavras-chave.
Fontes	SCOPUS

Fonte: Elaborado pelos autores, adaptado de Dresch, Lacerda, Antunes Jr. (2015, p.142).

A escolha do descritor Contabilidade do Capital Intelectual é embasada na prerrogativa de que esse expressa exatamente a temática que se pretende investigar e, portanto, esse tende a alicerçar a construção do entendimento da relevância do Capital Intelectual como estrutura de base para a gestão e mensuração do desempenho organizacional nas organizações.

Para análise dos dados fez-se uso do método de Análise de Conteúdo de Bardin (1977, p. 42, *italico original*), que consiste na "*análise das comunicações visando obter, por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das*

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos". Para aplicação desse método é necessário estabelecer as categorias de análise, sendo a apreensão de segmentos de conteúdo do texto original para posterior ordenação, categorização e contagem frequencial (BARDIN, 1977).

Neste sentido, as categorias de análise desta pesquisa são abertas, haja vista que emergirão ao longo da aplicação do método, e constituem o que se almeja identificar por meio desta pesquisa, ou seja, busca-se aspectos que fundamentam a Contabilidade do Capital Intelectual. A ferramenta Atlas.TI, versão 9.0.23.⁶, foi utilizada como meio tecnológico de suporte à aplicação da Análise de Conteúdo.

4 RESULTADOS

A busca, atinente a aplicação do protocolo de pesquisa (Quadro 1), foi realizada em 14/03/2021, precisamente as 14 horas e 55 minutos. Foram obtidos 104 estudos científicos atinentes ao intervalo de 2000 a 2021. Em relação as pesquisas distintas de artigos científicos – anais de congresso, livros ou capítulos de livros – foram identificadas 12 atinentes (critério de exclusão 2), sendo as mesmas desconsideradas.

Por conseguinte, nenhum estudo foi identificado como duplicado (critério de exclusão 2), mas foram identificados 32 estudos que não apresentavam títulos que tratasse de Contabilidade do Capital Intelectual (critério de exclusão 3), sendo os mesmos desconsiderados, restando 60 pesquisas científicas. Essas pesquisas foram lidas, visando identificar aquelas que não discorriam sobre Contabilidade do Capital Intelectual na introdução e na conclusão (critério de exclusão 4), culminando em 46 estudos que se enquadraram, sendo esses desconsiderados.

A monta remanescente é de 14 pesquisas, sendo: Fincham e Roslender (2003), Roslender (2004), Tayles, Pike e Sofian (2007), Mårtensson (2009), Andrikopoulos (2010), Velmurugan (2010), Derun (2013), Chiacchi (2013), Guthrie, Ricceri e Dumay (2012), Domingo e Víctor-Raúl (2014), Novas, Alves e Sousa (2017), La Torre

⁶ Versão adquirida em [www.https://atlasti.com/](http://www.atlasti.com/)

et al. (2018), Abhayawansa, Guthrie e Bernardi (2019) e Dumay, Guthrie e Rooney (2020). Essas pesquisas foram lidas na íntegra.

O estudo de Dumay, Guthrie e Rooney (2020) salientou que a pesquisa em Contabilidade do Capital Intelectual avançou para além de seu foco estratégico original de medir, gerenciar e relatar o Capital Intelectual e transcendeu os limites organizacionais, passando a ser estudado também por comunidades, países e sociedades. Entretanto, autores parecem ainda lutar pela busca de consenso sobre os aspectos da Contabilidade do Capital Intelectual que residem em sua colaboração para a gestão e mensuração da *performance* organizacional.

Os estudos de Abhayawansa, Guthrie e Bernardi (2019), Mårtensson (2009), Roslender (2004) e Fincham e Roslender (2003) descrevem que o foco da Contabilidade do Capital Intelectual, na prática, é duplo, contendo relatórios externos e formas de medição e visualização do Capital Intelectual para tomada de decisão e gestão. Visão corroborada por Chiucci (2013) em sua pesquisa, porém tratada de forma evolucionista. Entretanto, a autora descreve que, apesar da proliferação das medições e relatórios de Capital Intelectual, seu uso ainda parece não ser tão difundido.

As pesquisas de La Torre *et al.* (2018) e Andrikopoulos (2010), por sua vez, descrevem que um dos grandes benefícios da Contabilidade do Capital Intelectual foi suprir a deficiência da contabilidade financeira tradicional em medir e reportar os investimentos intangíveis. Isso corrobora com a ótica que o Capital Intelectual visa sanar a lacuna do valor contábil e o valor de mercado das empresas e medir e reportar o desempenho organizacional. O mesmo havia sido observado por Guthrie, Ricceri e Dumay (2012), onde os autores ressaltam que o valor não é mais medido apenas com base nos resultados financeiros, mas também pelo conhecimento gerado. Domingo e Víctor-Raúl (2014) descrevem este conhecimento como ativos ocultos que não aparecem nos balanços tradicionais.

Novas, Alves e Sousa (2017) trazem à tona a importância da Contabilidade do Capital Intelectual no desenvolvimento da teoria organizacional e na aproximação da contabilidade gerencial ao Capital Intelectual. Não obstante, Tayles, Pike e Sofian (2007) são enfáticos ao relatar que à medida em que os gerentes se tornam mais

conscientes do papel desempenhado pelos intangíveis, maior é o interesse por capturar, medir e relatar o valor e o desempenho do Capital Intelectual.

Por fim, Velmurugan (2010) traz em seu estudo a importância do conhecimento como principal impulsionador da riqueza corporativa e da vantagem competitiva nos negócios. Fato que tem sua origem na mudança da economia mundial para uma economia baseada no conhecimento e que coloca o Capital Intelectual no cerne desta questão. Derun (2013) corrobora esta visão e acrescenta que o Capital Intelectual é fonte de grande vantagem competitiva para qualquer empresa e forma a base para o renascimento da atividade de inovação nas realidades econômicas modernas, onde o conhecimento é o fator de produção mais influente.

Essas pesquisas discorrem sobre a Contabilidade do Capital Intelectual sobre três dimensões, a saber: contabilidade, gestão e *performance*. Em cada dimensão são identificados aspectos, ou seja, as categorias de análise, que as conformam. Essas dimensões e aspectos são representados por meio do Quadro 2.

Quadro 2 – Dimensões e aspectos que fundamentam a Contabilidade do Capital Intelectual

Dimensão	Aspecto	Descrição dos aspectos
1. Contabilidade	1.1. Contabilidade financeira tradicional	Os limites da contabilidade financeira tradicional na mensuração dos ativos intangíveis
	1.2. Contabilidade do capital intelectual	A contabilidade do capital intelectual para organizações e acadêmicos
2. Gestão	2.1. Estratégia	Capital intelectual e inovação contribuindo para a tomada de decisão estratégica
	2.2. Criação de valor	Capital intelectual como fonte de criação de valor nas organizações
	2.3. Conhecimento	A economia do conhecimento e sua contribuição para o processo evolutivo das organizações
	2.4. Recursos organizacionais	A gestão dos recursos organizacionais e seu impacto no crescimento das empresas
3. <i>Performance</i>	3.1. Mensuração dos ativos intangíveis	A importância de se medir, gerir e reportar o capital intelectual
	3.2. Desempenho organizacional	O capital intelectual como contribuinte para a melhoria da <i>performance</i> nas empresas

Fonte: Elaborado pelos autores (2022).

A dimensão contabilidade (1) têm-se o aspecto da contabilidade financeira tradicional (1.1) que há décadas vem sendo criticada por demonstrar apenas o desempenho contábil tradicional. O que se observa é que estas medidas podem ser

úteis para empresas tradicionais, mas são consideradas insuficientes para suportar a operação de empresas intensivas em Capital Intelectual, onde o planejamento e o controle contábil se manifestam de maneira diferente. O fato de serem retrospectivos, incapazes de medir os recursos intangíveis e inadequados para avaliar o desempenho dos investimentos em novas tecnologias e mercados, tornam estes modelos tradicionais frágeis e inadequados para se competir em mercados globais (FINCHAM; ROSLENDER, 2003; TAYLES; PIKE; SOFIAN, 2007; VELMURUGAN, 2010; ANDRIKOPOULOS, 2010; GUTHRIE; RICCERI; DUMAY, 2012; DERUN, 2013; DOMINGO; VÍCTOR-RAÚL, 2014; NOVAS; ALVES; SOUSA, 2017; LA TORRE *et al.*; 2018; DUMAY; GUTHRIE; ROONEY, 2020).

Neste interim, desde a década de 1990 a comunidade de pesquisadores da Contabilidade do Capital Intelectual (1.2) vem crescendo e atraindo novos estudiosos para entender o Capital Intelectual em ação. Por ser uma área considerada multidisciplinar e de pesquisa multifocal, essa contabilidade tem por desafio contribuir para que empresas intensivas em conhecimento compreendam melhor a criação de valor oriunda do uso eficiente dos recursos organizacionais. Isso é crucial em uma economia do conhecimento, na qual organizações que aprendem aparentam ter maior vantagem competitiva (CHIUCCHI, 2003; FINCHAM; ROSLENDER, 2003; ROSLENDER, 2004; TAYLES; PIKE; SOFIAN, 2007; VELMURUGAN, 2010; ANDRIKOPOULOS, 2010; GUTHRIE; RICCERI; DUMAY, 2012; DERUN, 2013; DOMINGO; VÍCTOR-RAÚL, 2014; NOVAS; ALVES; SOUSA, 2017; LA TORRE *et al.*, 2018; ABHAYAWANSA; GUTHRIE; BERNARDI, 2019; DUMAY; GUTHRIE; ROONEY, 2020).

Na dimensão gestão (2) têm-se a estratégia (2.1) como um padrão de alocação de recursos que permite a uma empresa manter ou melhorar seu desempenho. A decisão de investimento para as empresas intensivas em Capital Intelectual se respalda em uma visão contábil de fluxo caixa futuro, onde pesados investimentos em inovação são um convite para explorar oportunidades futuras, ainda não identificadas. A rigorosa análise dos demonstrativos contábeis direciona estratégias empresariais, tais como a entrada em novos mercados e o desenvolvimento de novos produtos (CHIUCCHI, 2003; FINCHAM; ROSLENDER, 2003; TAYLES; PIKE; SOFIAN, 2007; MÅRTENSSON, 2009; VELMURUGAN, 2010; GUTHRIE; RICCERI;

DUMAY, 2012; DERUN, 2013; DOMINGO; VÍCTOR-RAÚL, 2014; NOVAS; ALVES; SOUSA, 2017; LA TORRE *et al.*, 2018; ABHAYAWANSA; GUTHRIE; BERNARDI, 2019; DUMAY; GUTHRIE; ROONEY, 2020).

No contexto – dimensão – supracitado, o Capital Intelectual pode resultar na criação de valor (2.2) para as organizações, haja vista que empresas que têm melhor gestão sobre seus ativos intangíveis tendem a performar melhor em ambientes de incerteza. Ressalta-se que a criação de valor, fomentada pelo Capital Intelectual, vem sendo investigada há anos por pesquisadores multidisciplinares (PETTY; GUTHRIE, 2000) que empregam seus esforços em entender como esta fonte chave de criação de valor pode ser gerenciada em benefício contínuo do capital em nível organizacional (CHIUCCHI, 2003; ROSLENDER, 2004; FINCHAM; ROSLENDER, 2003; TAYLES; PIKE; SOFIAN, 2007; MÅRTENSSON, 2009; VELMURUGAN, 2010; ANDRIKOPOULOS, 2010; GUTHRIE; RICCERI; DUMAY, 2012; DERUN, 2013; DOMINGO; VÍCTOR-RAÚL, 2014; NOVAS; ALVES; SOUSA, 2017; LA TORRE *et al.*, 2018; ABHAYAWANSA; GUTHRIE; BERNARDI, 2019; DUMAY; GUTHRIE; ROONEY, 2020).

Em continuidade, na busca do benefício contínuo do capital, o Capital Intelectual é visto como vantagem competitiva para as empresas e forma a base para o renascimento de inovação em economias onde o conhecimento (2.3) é o fator de produção mais influente. Assim, esse ativo é considerado o principal impulsionador da riqueza corporativa e o principal fator competitivo nos negócios. Neste contexto, o Capital Intelectual é utilizado para navegar pelo conhecimento criado por países, cidades e comunidades e pode ser amplamente desenvolvido, mudando, assim, de um enfoque gerencial para um enfoque ecossistêmico (CHIUCCHI, 2003; FINCHAM; ROSLENDER, 2003; TAYLES; PIKE; SOFIAN, 2007; MÅRTENSSON, 2009; VELMURUGAN, 2010; ANDRIKOPOULOS, 2010; GUTHRIE; RICCERI; DUMAY, 2012; DERUN, 2013; DOMINGO; VÍCTOR-RAÚL, 2014; NOVAS; ALVES; SOUSA, 2017; LA TORRE *et al.*, 2018; DUMAY; GUTHRIE; ROONEY, 2020).

Por conseguinte, pesquisadores contábeis asseguram que conhecimento organizacional se apresenta como uma parte de um conjunto de recursos organizacionais (2.4) envolvidos no processo de criação de valor que prende a

atenção das organizações. Há, assim, um caminho de desenvolvimento dos recursos organizacionais que vai desde a perspectiva do indivíduo, do conhecimento individual, até a perspectiva da organização, do conhecimento coletivo. É por meio desta combinação de recursos organizacionais que as organizações definem como vão atingir seus objetivos (FINCHAM; ROSLENDER, 2003; TAYLES; PIKE; SOFIAN, 2007; MÅRTENSSON, 2009; VELMURUGAN, 2010; ANDRIKOPOULOS, 2010; GUTHRIE; RICCERI; DUMAY, 2012; NOVAS; ALVES; SOUSA, 2017; LA TORRE *et al.*, 2018; ABHAYAWANSA; GUTHRIE; BERNARDI, 2019; DUMAY; GUTHRIE; ROONEY, 2020).

Na dimensão *performance* (3), medir e relatar o Capital Intelectual certamente serviu para aumentar o suporte para a tomada de decisões gerenciais nas organizações (CHIUCCHI, 2013). Stewart e Losee (1994) se identificam como os primeiros pesquisadores a abandonar os antigos sistemas de contabilidade, que focava no custo do material e da mão de obra, em favor da mensuração dos ativos intangíveis (3.1). Na década de 2000, o desenvolvimento de frameworks para mensuração, gerenciamento e relatórios de capital intelectual tornou-se um método consolidado (DUMAY; ROSLENDER, 2013). Em 2020, a pesquisa em contabilidade de capital intelectual avançou além de seu foco estratégico original em medir, gerenciar e relatar o Capital Intelectual (DUMAY; GUTHRIE; ROONEY, 2020), passando a ser mensurada pela coleção de recursos intangíveis, conhecimento, experiência e propriedade intelectual que uma organização, comunidade, país ou sociedade tem e usa para criar valor econômico, social e ambiental (FINCHAM; ROSLENDER, 2003, 2004; TAYLES; PIKE; SOFIAN, 2007; MÅRTENSSON, 2009; VELMURUGAN, 2010; ANDRIKOPOULOS, 2010; GUTHRIE; RICCERI; DUMAY, 2012; DERUN, 2013; DOMINGO; VÍCTOR-RAÚL, 2014; NOVAS; ALVES; SOUSA, 2017; LA TORRE *et al.*, 2018; ABHAYAWANSA; GUTHRIE; BERNARDI, 2019; DUMAY; GUTHRIE; ROONEY, 2020).

É latente que ao longo das últimas três décadas pesquisadores e profissionais de contabilidade dedicaram seus esforços para o desenvolvimento de modelos cada dia mais adequados à necessidade de medir e reportar o desempenho organizacional (3.2), onde o Capital Intelectual é descrito como a representação dos recursos de conhecimento combinados da organização sendo, em grande parte, o resultado do

uso, disseminação, aplicação e conexão do conhecimento dentro das organizações. Neste contexto, as novas tecnologias como os sistemas de controle interativos incentivam a busca por soluções inovadoras e aprendizagem organizacional, permitindo que novas estratégias surjam por meio da interação e debate dos gestores em resposta às ameaças e oportunidades percebidas no ambiente corporativo (CHIUCCHI, 2003; FINCHAM; ROSLENDER, 2003; TAYLES; PIKE; SOFIAN, 2007; MÁRTENSSON, 2009; VELMURUGAN, 2010; ANDRIKOPOULOS, 2010; GUTHRIE; RICCERI; DUMAY, 2012; NOVAS; ALVES; SOUSA, 2017; LA TORRE *et al.*, 2018; ABHAYAWANSA; GUTHRIE; BERNARDI, 2019; DUMAY; GUTHRIE; ROONEY, 2020). A Figura 1 expressa as relações entre os estudos supracitados e os aspectos que fundamentam a Contabilidade do Capital Intelectual⁷.

Figura 1 – A relação entre Contabilidade do Capital Intelectual, gestão e performance

Fonte: Elaborado pelos autores (2022)

O exposto encontra guarida no fato de que o Capital Intelectual e seus componentes visam explicar as variações no valor de mercado, nas previsões de lucro e no tratamento contábil dos intangíveis que afetam a precisão das percepções dos

⁷ Figura 1 gerada por meio da representação em rede com *layout* radial - Atlas Ti versão 9.0.23.

gerentes sobre ganhos futuros. Espera-se, portanto, que os aspectos determinantes que posicionam a Contabilidade do Capital Intelectual como estrutura de base para a mensuração do desempenho organizacional e gestão do Capital Intelectual nas organizações, expressos por meio do Quadro 2 e ilustrados por meio da Figura 1, possam ser desenvolvidos de modo a avançar positivamente no entendimento das relações estabelecidas entre contabilidade, gestão e *performance*.

Destaca-se a relação entre a Mensuração dos ativos intangíveis, oriundos do Capital Intelectual, com a Gestão do Conhecimento, haja vista que ambas atuam mediante a ativos intangíveis e se relacionam, aprioristicamente, com o desempenho organizacional. Em ambos os casos há de se considerar que esses elementos estão inseridos na grande área da Ciência da Informação (ARAÚJO, 2018) e, conseqüentemente, estudos que visam explorar estas vertentes tendem a contribuir para essa ciência.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa se orientou pela finalidade de identificar aspectos que fundamentam a Contabilidade do Capital Intelectual. Por meio da condução de uma Revisão Sistemática da Literatura, pode-se concluir que os estudos datados de 2000 a 2021 situam a Contabilidade do Capital Intelectual como estrutura conformada pela necessidade de mensuração, *performance* e gestão do Capital Intelectual nas organizações.

É plenamente admissível ponderar que estes aspectos determinantes encontram respaldo na catalisação do interesse acadêmico e de comunidades de prática, que nas três últimas décadas dedicaram-se a estudar a Contabilidade do Capital Intelectual, o que incide na construção de uma edificação teórica consistente. Ademais, esses aspectos descrevem a Contabilidade do Capital Intelectual como desenvolvida para enfrentar o desafio de entender como os recursos do conhecimento contribuem para a criação de valor nas instituições, estando isso diretamente atrelado com a subárea da Ciência da Informação, denominada: gestão da informação e do conhecimento.

Não obstante, destaca-se que a contabilidade (dimensão) permanece sendo exposta de 2000 a 2001 pelo conflito entre a clássica e a direcionada a ativos intangíveis. Neste sentido, a gestão (dimensão) angaria novos contornos, nos quais estratégia, criação de valor, conhecimento e recursos organizacionais se apresentam como aspectos determinantes. Por conseguinte, a *performance* (dimensão) é consubstanciada pela mensuração e desempenho organizacional, estando essas diretamente atreladas à gestão e a contabilidade num molde ciclo e retroalimentar.

Neste sentido, espera-se que essa pesquisa contribua por fomentar novos estudos que considerem o aprofundamento da relação entre a contabilidade gerencial e a Contabilidade do Capital Intelectual. Essa busca tende a promover avanços relevantes rumo a consolidação da Contabilidade do Capital Intelectual como importante estrutura para a tomada de decisões não somente nas organizações, como também em comunidades, cidades e países.

Não obstante, esta pesquisa se limita pelo número diminuto de estudos analisados. Contudo, esses foram satisfatórios para a identificação dos aspectos apresentados. Assim, a ampliação da pesquisa em outras bases, a obtenção da percepção de especialistas quanto a outros aspectos são sugestões de pesquisas futuras.

Agradecimentos

Apoio bolsista: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG).

REFERÊNCIAS

ABHAYAWANSA, S. A.; GUTHRIE, J.; BERNARDI, C. Intellectual capital accounting in the age of integrated reporting: A commentary. **Journal of Intellectual Capital**, v.20, n.1, p.2-10, 2019.

ANDRIKOPOULOS, A. Accounting for intellectual capital: On the elusive path from theory to practice: Accounting for Intellectual Capital. **Knowledge and Process Management**, v.1, n.4, p.180-187, 2010.

ARAÚJO, Carlos Alberto Ávila. **O que é Ciência da Informação**. Belo Horizonte: KMA, 2018.

BORKO, H. Information Science - what is it? **American Documentation**, v. 19, n. 1, p. 3-5, 1968.

- CHAMINADE, C.; ROBERTS, H. What it means is what it does: a comparative analysis of implementing intellectual capital in Norway and Spain. **European Accounting Review**, v.12, n.4, p.733-751, 2003.
- CHIUCCHI, M. S. Intellectual capital accounting in action: Enhancing learning through interventionist research. **Journal of Intellectual Capital**, v.14, n.1, p.48-68, 2013.
- DERUN, I. The essence of intellectual capital in economics and accounting. **Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development**, v.35, n.4, p.498-511, 2013.
- DOMINGO, N. P.; VÍCTOR-RAÚL, L. R. A Standardised Accounting Model of Intellectual Capital to Firms. *In: OVIDIUS UNIVERSITY ANNALS*, 14., 2014, Constantza. **Anais [...]** Constantza: University of Constantza, 2014, p. 664-668.
- DUMAY, J.; GUTHRIE, J.; ROONEY, J. Being critical about intellectual capital accounting in 2020: An overview. **Critical Perspectives on Accounting**, v.70, p.102-185, 2020.
- FINCHAM, R.; ROSLENDER, R. Intellectual capital accounting as management fashion: A review and critique. **European Accounting Review**, v.12, n.4, p.781-795, 2003.
- GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.
- GÓMEZ-BAYONA, L.; LONDOÑO-MONTOYA, E.; MORA-GONZÁLEZ, B.. Modelos de capital intelectual a nivel empresarial y su aporte en la creación de valor. **Revista CEA - Ciências Econômicas y Administrativas**, v. 6, n. 11, p. 165-184, 2020.
- GOVINDARAJAN, V.; RAJGOPAL, S.; SRIVASTAVA, A. Why Financial Statements Don't Work for Digital Companies. **Harvard Business Review**, v.8 p.2-6, 2018.
- GUTHRIE, J.; PARKER, L.; DUMAY, J.; MILNE, Markus. What counts for quality in interdisciplinary accounting research in the next decade: A critical review and reflection. **Accounting, Auditing & Accountability Journal**, v.32, p.2-25, 2019.
- GUTHRIE, J.; RICCERI, F.; DUMAY, J. Reflections and projections: A decade of Intellectual Capital Accounting Research. **The British Accounting Review**, v.44, n.2, p.68-82, 2012.
- HACKING, I. **Representing and intervening. Introductory topics in the philosophy of natural science**. Cambridge, UK: Ed. Cambridge University Press, 1983.
- HEALEY, P.; HUTTON, A.; PALEPU, K.. Stock performance and intermediation changes surrounding sustained increases in disclosure. **Contemporary Accounting Research**, v.16 n.3, p.485-520, 1999.
- HOEPFL, M. Choosing Qualitative Research: A Primer for Technology Education Researchers. **Journal of Technology Education**, v.9 n.1, p.47-63, 1997.

ITTNER, C.; LARCKER, D. Are non-financial measures leading indicators of financial performance? An analysis of customer satisfaction. **Journal of Accounting Research, supplement**, v.26, p.1-35, 1998.

LA TORRE, M. *et al.* The fall and rise of intellectual capital accounting: New prospects from the Big Data revolution. **Meditari Accountancy Research**, v.26, n.3, p.381-399, 2018.

LEUZ, C.; VERRECCHIA, R. The economic consequences of increased disclosure. **Journal of Accounting Research**, v.38, n.3, p.91-124, 2000.

LEV, B. Information disclosure strategy. **California Management Review**, v.34, n.4, p.9-32, 1992.

MARR, B.; CHATZKEL, J. Intellectual capital at the crossroads: managing, measuring and reporting of IC. **Journal of Intellectual Capital**, v.5, n.2, p.224-9, 2004.

MARR, B.; SCHIUMA, G.; NEELY, A. The dynamics of value creation: mapping your intellectual performance drivers. **Journal of Intellectual Capital**, v.5, n.2, p.312-25, 2004.

MÅRTENSSON, M. Recounting counting and accounting. **Critical Perspectives on Accounting**, v.20, n.7, p.835-846, 2009.

MASCARENHAS, S. A. **Metodologia científica**. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012.

MOURITSEN, J.; LARSEN, H. T. The second wave of knowledge management: the management control of knowledge through intellectual capital information. **Management Accounting Research**, v.16, n.3, p.371-94, 2005.

NASCIMENTO, J. D.; SILVA, E. A. Gestão do capital intelectual no Banco Santander do Brasil. **Brazilian Journal of Business**, v. 3, n. 1, p. 375-399, 2021.

NONAKA, I.; TAKEUCHI, H. **Criação do conhecimento na empresa**: como as empresas geram a dinâmica da inovação. Rio de Janeiro: Campus, 1997.

NOVAS, J. C.; ALVES, M. C. G.; SOUSA, A. The role of management accounting systems in the development of intellectual capital. **Journal of Intellectual Capital**, v.18, n.2, p.286-315, 2017.

OSINSKI, M. *et al.* Methods of evaluation of intangible assets and intellectual capital. **Journal of Intellectual Capital**, v.18, n.3, p.470-485, 2017.

PETTY, R.; GUTHRIE, J. Intellectual capital literature review: Measurement, reporting and management. **Journal of Intellectual Capital**, v.1, p.155-176, 2000.

RICCERI, F. **Intellectual capital and knowledge management: Strategic management of knowledge resources**. Milton Park, UK: Routledge, 2008.

- ROOS, G.; ROOS, J. Measuring your company's intellectual performance. **Long Range Planning**, v.30, n.3, p.413-426, 1997.
- ROSLENDER, R. Accounting for intellectual capital: Rethinking its theoretical underpinnings. **Measuring Business Excellence**, v.8, n.1, p.38-45, 2004.
- ROSLENDER, R; FINCHAM, R. Thinking critically about intellectual capital accounting. **Accounting, Auditing & Accountability Journal**, v.4, n.4, p.383-398, 2001.
- SEGELOD, E. Capital budgeting in a fast-changing world. **Long Range Planning**, v.31, n.4, p.529-541, 1998.
- STEWART, T. Brainpower: Intellectual Capital is Becoming Corporate America's Most Valuable Asset and can Be its Sharpest Competitive Weapon; the Challenge is to Find What you Have - and Use it. **Fortune**, v.123, n.11, p.44-60, 1991.
- STEWART, T.; LOSEE, S. Your company's most valuable asset: Intellectual capital. **Fortune**, v.130, p.68-73, 1994.
- SVEIBY, K. E. **Methods for Measuring Intangible Assets**. Helsinki: Karl-Erik Sveiby, 2010.
- TAYLES, M. *et al.* Dealing with management of intellectual capital. The potential role of strategic management accounting. **Accounting, Auditing & Accountability Journal**, v.15, n.2, p.251-267, 2002.
- TAYLES, M.; PIKE, R.; SOFIAN, S. Intellectual capital, management accounting practices and corporate performance: Perceptions of managers. **Accounting, Auditing & Accountability Journal**, v.20, n.4, p.522-548, 2007.
- TOORCHI, M.; ASIAEI, M.; DEHGHAN, M. Intellectual Capital and Management Accounting Practices: Evidence from Iran. **Procedia Economics and Management**, v.31, p.775-788, 2015.
- VELMURUGAN, M. S. Revisiting Accounting in the Knowledge-Based Economy. **Journal of the Knowledge Economy**, v.1, n.4, p.318-332, 2010.
- WINGREN, T. Management Accounting in the New Economy: From "Tangible and Production-Focused" to "Intangible and Knowledge-Driven" MAS by Integrating BSC and IC ". **Managerial Finance**, v.30, n.8, p.1-12, 2004.